

УСТА ШИРИН МУРОДОВ ЧИЗМАЛАРИДА
КЎП ҚЎЛЛАНИЛГАН БИР АКСОНОМЕТРИЯ ТУРИ

Ш. Абдурахмонов, пед.ф.н., доцент, НамМҚИ
М. Кимсанова, магистрант, ҚДПИ
С. Йўлдошев, магистрант, ҚДПИ

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон ФА академиги уста Ширин Муродов томонидан бажарилган чизмалар таҳлил қилинади, унинг чизмалар яратиш на-зарияси бўйича чуқур билимлар эгаси бўлганига эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: марказий проекциялаш, перспектива, аксонометрия, аксо-нометрик ўқ бўйича ўзгариш коэффициенти, қийшиқ бурчакли изометрия, қийшиқ бурчакли фронтал изометрия.

Аннотация. В статье анализируются чертежи, выполненные академиком АН Узбекистана усто Ширином Муродовым, обращается внимание на глубокие его знания по теории создания чертежей.

Ключевые слова: центральное проецирование, перспектива, аксонометрия, коэффициент искажения по аксонометрической оси, косоугольная изометрия, косоугольная фронтальная изометрия.

Annotation. The article analyzes the drawings made by academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan usto Shirin Muradov, draws attention to his deep knowledge of the theory of creating drawings.

Key words: central projection, perspective, axonometry, distortion coefficient along the axonometric axis, oblique isometry, oblique frontal isometry.

Ўрта Осиё халқлари маданияти тарихида ҳукм сурган чизмачилик ва чиз-ма назариясини ўрганишда Ўзбекистон ФА академиги уста Ширин Муродов (1880 – 1957) ижодига мансуб чизмаларнинг ўрни алоҳидадир. 1941 йилда уста Ширин Муродов Самарқандда Б.Н. Засипкин ва Н.Ш. Лукашевлар билан бир-га қурилиш санъатининг бўлажак усталари учун «Ганч ўймакорлиги санъати» ўқув қўлланмасини тайёрлайди [10]. Мазкур қўлланма 230 тадан ортиқ чизма-ларга эгаллиги билан алоҳида илмий қимматга эга.

Уста Ширин муродов томонидан бажарилган чизмаларнинг катта қисми геометрик чизмачилик қодалари асосида бажарилган. Бу тоифага кирувчи чизмаларда тўғри чизик кесмасини тенг бўлақларга бўлиш, айланани тенг бўлақларга таксимлаш, туташмаларга оид шаклларни қуриш, берилган шаклга симметрик бўлган шакл қуриш, “тирих” лар деб аталувчи геометрик нақшлар-ни композициялаш, геометрик

чизмаларда соя тасвирлаш каби ҳар хил график масалалар ҳал қилинган.

Чизмалар бажаришда улар воситасида ҳажмга эга бўлган объектларни тасвирлаш алоҳида эътиборга молик масала ҳисобланади. Бундай масаланинг Ўрта Осиё тарихидаги дизайнерлар томонидан қай йўсинда ҳал қилиниши жиддий илмий манбалардан бирида куйидагича қайд этилган: «...Шарқ мусав-вирлик санъатига япаскилик хусусияти хосдир... Шарқда тасвир **аксономет-рик ясаишлар** асосида ҳосил этилади, расмда ёруғлик ва соя иштирок эткизил-майди» [9, 316-б.].

1-расм. Биргина кубга тегишли қийшиқ

бурчакли изометрияларнинг турлича кўринишларга эгаллиги.

Усталар ўз чизмалари учун аксонометрия турини танлашда учала ўқ бўйича ҳам ўзгариш коэффициентлари 1 тенг бўлган аксонометрияларни маъқул билганлар. Аксонометрияларнинг бундай тури бўлиб, **қийшиқ бурчакли изо-метриялар** хизмат қилиши мумкин эди. Чунки изометрияларнинг бу турида қийшиқ бурчакли аксонометрияларга хос $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 2 + ctg^2 \varphi$ тенгликда-ги φ бурчак 45° га тенг қилиб олинса, ўқлар бўйича ўзгариш коэффициентлари $k_x = k_y = k_z = 1$ га тенг бўлади. Лекин шу ҳолда ҳам биргина объектнинг қийшиқ бурчакли изометриялари чексиз кўп

микдорда бўлади [1, 100 - 101-бб.]. 1-расм-да улардан 16 тасининг қандай асосда пайдо бўлишлиги кўрсатилган.

Айтиб ўтилган йўл билан ҳосил қилинган барча тасвирларнинг ҳар бири **қийшиқ бурчакли изометрия** ёки таниқли итальян математиги Бонавентура Кавальери (1598 – 1647) номи билан **«Кавальери проекцияси»** деб ҳам ата-лади.

1-расмда кўрсатилган қийшиқ бурчакли изометрияларнинг айримлари-дан амалда кўп фойдаланилади. Уларнинг баъзилари махсус номларга ҳам эга. Хусусан: 5, 7, 9 ва 11 рақамлари билан белгиланган қийшиқ бурчакли изометриялар **«ҳарбий перспектива»** ёки **«векториал проекция»** деб; 2 ҳамда 14 рақамлари билан белгиланган изометриялар **«қурбақа перспектива»** каби номлар билан юритилади [7].

Чексиз кўп қийшиқ бурчакли изометриялардан энг маъқулининг қандай танлаб олинишига оид битта мисол кўриб ўтайлик.

2-расм. Қийшиқ бурчакли горизонтал изометрия.

3-расм. Қийшиқ бурчакли фронтал изометрия

Ибн Синонинг “Миёр ул-укул” китобига чизилган **ABCTED** учларга эга пона (2-расм) [2, 48-б.] маълум ўлчамдаги кубга шундай жойлаштириладики, унинг симметрия текисликлари куб ёқларига параллел бўлган симметрия текисликлари билан устма-устма жойлашишади. Сўнг ушбу қамровчи куб уч ўлчовли тўғри бурчакли декарт координата (ТБДК) аппарати билан бирлашти-рилади. Бирлаштириш кубнинг бир учи ва ундан тарқалган учта қирранинг ТБДК даги координата боши **O** ва ундан тарқалган **x, y** ва **z** ўқлари орасида амалга оширилади. 2-расмдаги уз (профил) проекцияда айти шу ҳолат тасвир-ланган.

Кейин кубни унинг ичидаги пона билан бирга **y** ва **z** ўқлар бисектрис-сасига параллел йўналишда горизонтал **H** текисликка 45° бурчак остида проек-циялаб юборилади. Горизонтал **H** текислик унинг чизма қоғози текислиги би-лан кесишган

тўғри чизиғи атрофида 90° га айлантирилса, унда куб билан бир-га унинг ичидаги пона проекцияси кўринади. Шу йўл билан ҳосил қилинган бу проекция **қийшиқ бурчакли горизонтал изометрия** деб аталади (2-расм).

4-расм. Уста Ширин Муродов томонидан бажарилган меҳроб чизмаси.

5-расм. Уста Ширин Муродов. Интерьер чизмаси.

3-расмдаги проекцион таҳлиллар Ибн Синонинг “Миёр ул-укул” китоби-даги пона чизмасининг **қийшиқ бурчакли фронтал изометрия** эканини тас-диқлайди. Бу тасвир 1-расмдаги тасниф бўйича 8 сони билан белгиланган ва-зиятга мос келади.

Ўз чизмаларини бажаришда уста Ширин Муродовнинг кўпроқ қийшиқ бурчакли фронтал изометриялардан кўп фойдалангани кузатилади.

4-расмда Уста Ширин Муродов томонидан бажарилган меҳроб чизмаси [8, 82-б.], 5-расмда шу Уста томонидан бажарилган бино интеръери чизмаси [8, 16-б.] келтирилмоқда. Бир қарашда бу чизмалар уларнинг номлари (“меҳ-роб”, “интеръер”) да қайд этилган объектларнинг қайсидир жихатларини эс-латиб туришса-да, лекин ўлчамлар билан боғлиқ бўлган маълумотларга улар асосида қандай қилиб эга бўлиш мумкинлиги кишини ўйга ботиради.

Мазкур чизмаларга қийшиқ бурчакли фронтал изометриялар ҳақидаги илмий тасаввурга асосланиб тикилсак, кутилмаган натижаларга эришамиз. Зе-ро, бу чизмаларнинг иккаласи ҳам тегишли объектларнинг қийшиқ бурчакли фронтал изометрияларидир. Фақат, уларнинг ҳар бири биргина объектнинг иккита қийшиқ бурчакли фронтал изометриясидан иборат. Хусусан, бу чизма-ларда перспектив

тасвирларда ишлатиладиган *уфқ чизиги* га ўхшаш чизиқ мавжуд. Бу чизиқнинг вазифаси нимадан иборат бўлиши мумкин?

6-расм. Меҳробнинг уста Ширин Муродов бажарган қийшиқ бурчакли фронтал изометрияларини ортогонал проекцияларнинг фрагментларига алмаштириш.

7-расм. Меҳробнинг уста Ширин Муродов бажарган қийшиқ бурчакли фронтал изометрияларини ортогонал проекцияларга алмаштириш.

8-расм. Меҳроб чизмаси.

9-расм. Интерьер чизмаси.

Бундай саволга жавоб таниқли шарқшунослардан бирининг бир фикри-да учрайди: “Шарқ миниатюрасининг ўзига хос хусусиятлари... Кузатувчига нисбатан турлича масофаларда жойлашган объектлар шунчаки тиккасига тах-лаб чиқиладиган: яқиндагилари куйига, узокдагилари юқорига, узокдагилар-нинг ўлчами пропорционал равишда кичрайтирилмайди” [5, кн.2, 247-б.]. Охирги фикрни гапнинг параллел проекциялар, хусусан параллел перспектива (аксонометрия) лар ҳақида бораётганига ишора деб тушуниш мумкин. Фақат бу ерда “яқиндагилари куйига, узокдагилари

юқорига” деган ибора “уфқ чи-зиғидан пастдаги объектларнинг яқиндагилари куйида, узокдагилари юқорида ... ва аксинча, уфқ чизиғидан юқоридаги объектларнинг яқиндагилари юқо-рида, узокдагилари куйида тасвирланган” кабилида аниқлаштириб тўлдирил-са, ҳамма нарса тушунарли бўлиб қолади.

6-расмда шу фикр асосида уста Ширин Муродов қаламига мансуб меҳ-роб чизмаси “уфқ чизиғи” дан куйидаги ва “уфқ чизиғи” дан юқоридаги объект қисмлари учун бажарилган иккита қийшиқ бурчакли изометрия деб қарал-моқда ва шунга кўра у уч асосий кўринишдан иборат ҳозирги замон чизмаси қиёфасига келтирилмоқда (8-расм).

Бу фикрларнинг барини 7-расмдаги уста Ширин Муродов чизган интерьер-ер чизмасига ҳам татбиқ этсак, яна аввалгидек олиймақом натижаларга эга бўламиз (8- ва 9-расмлар).

Фойдаланилган адабиёт

1. Абдурахмонов Ш. Чизмалар яратишда қўлланилган хандаса илми. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2017. – 176 б.
2. Ахадова М.А. Трактат Абу Али ибн Сины «Мерило разума», его сравнение с трактатами Аристотеля и Герона //Сб. Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. – Т.: 1972. – С.: 42 – 57.
3. Ганч ўймакорлиги санъати // Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Т.: “Меҳнат” нашриёти, 1991, 13 – 140-бб.
4. Ganch o’ymakorligi maktablari // Qayumov N.R. Badiiy ganch o’ymakorligi bo’yicha amaliy bezak san’ati asarlarini loyihalash. O’quv qo’llanma. – Toshkent: “Sharq” NMAKBT, 2007, 6 – 46-bb.
5. Гафуров Б. Таджики. Кн. 1 и 2. – Душанбе: «Ирфон», 1989.
6. Глазунов Е.А., Четверухин Н.Ф. Аксонометрия. – М.: Госиздат тех.-теор. литературы, 1953. – 292 с.
7. Королевич А. И. Об элементах математической логики в геометрии графического отображения //Вопросы начертательной геометрии и инженерной графики. Труды ТашИИТ, вып. 26. Т.: 1963. С.: 47 – 55.
8. Ноткин И.И. Бухарская резьба по ганчу (в работах усто Ширина Муродова). – Ташкент: госиздат худ. лит.-ры УзССР, 1961. – 98 с.
9. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. – М.: Искусство, 1965.
10. Сообщение об Усто Ширине Муродове и его творчестве // Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. – Т.: Госиздат худ. лит. 1961, с.: 541 – 545.